

Cinco neandertales de El Sidrón degustan setas, piñones y musgos / Abel Grau (CSIC).

EL USO DE LA ASPIRINA DESDE LOS NEANDERTALES

Científicos españoles descubrieron que los neandertales asturianos ya conocían la “aspirina”. En los restos fósiles encontrados de neandertales en la cueva de “El Sidron” en Asturias demostraron que estos ya usaban “aspirinas”, este grupo científicos internacionales, descubrieron en el sarro de piezas dentales restos de álamo; las cortezas, raíces y hojas de este árbol contienen ácido salicílico; ingrediente activo de la aspirina. Además encontraron restos del hongo *penicillium* un antibiótico natural; con esta información se podría constatar que nuestros parientes más cercanos ya conocía las propiedades curativas y nutricionales de muchas plantas como la manzanilla o la aquilea, que tomaban para suavizar las digestiones pesadas. Otro dato curioso es que los neandertales asturianos eran vegetarianos; este estudio revela, que en los restos de huesos no encontraron evidencias de consumo de carne y sí

muestras de piñones, musgo y setas, propios de un entorno más boscoso.

El trabajo, publicado en la revista Nature, aporta las primeras evidencias genéticas sobre estos hábitos, a partir del análisis del ADN antiguo conservado en la placa dental, de cuatro individuos de los yacimientos europeos de Spy (Bélgica) y El Sidrón (España), de 42.000 y 50.000 años de antigüedad, respectivamente.

“PEQUEÑO AMANEGER”: EL PRIMER POSIBLE POBLADOR DE AMÉRICA.

Pequeño amanecer fue el nombre que se le dio a los restos de una niña encontrados en Alaska y que está reescribiendo buena parte de la historia de los primeros americanos. Estos restos hallados tienen una antigüedad de unos 11,600 años.

Conoce más aquí

Ilustración de cómo debía ser el poblado de "Pequeño Amanecer". Eric S. Carlson y Ben Potter.

Un grupo de investigadores logro obtener un genoma completo, que fue comparado con el de los nativos americanos tanto ancestrales como actuales con lo cual han comprobado que pertenecían a un pueblo desconocido hasta hora, mas importante todavía es que los genes de la pequeña señalan que los primeros americanos son más antiguos de lo que se creían y cruzaron desde Asia antes de lo que se pensaba.

La teoría más aceptada sobre los primeros americanos mantiene que cruzaron a América desde Asia por un puente terrestre que quedó sumergido al final de la

última glaciación. Lo que no está claro es si aquellos primeros colonos pertenecían a un mismo grupo o vinieron en distintas oleadas. Tampoco se sabe con

certeza cuándo cruzaron y qué paso en los milenios siguientes hasta llegar a la amplísima diversidad genética, lingüística y cultural de los actuales nativos americanos.

Dato curioso:

La distancia del estrecho de Bering era aproximadamente 85 km (Woodgate, R. A., 2010), que equivale a ir del Estadio Universitario BUAP a la ciudad de Jantetelco, Morelos, a pie; cuyo recorrido duraría aproximadamente 18 horas.

Conoce más aquí

